

RUX FERRITINI TIKLOVCHI TANLAB ERITISH JARAYONINING IMKONIYATLARINI O‘RGANISH

PhD. Hojiyev Sh.T, DSc. N.A.Kadirov, talaba M.G‘.Muxammatjonova, talaba
Yarashev U.Q

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti,

doi.org/10.5281/zenodo.11221579

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda rux ishlab chiqarish keki tarkibidagi asosiy modda – rux ferritini qutbli tiklovchi modda ishtirokida tanlab eritish imkoniyatlari o‘rganilgan. Suvda yaxshi eriydigan qutbli tiklovchi modda sifatida gidrazindan foydalanilgan. Jarayonning termodinamikasi tahlil qilinib, rux ferritini gidrazin bilan tiklash jarayoniga haroratning ta’siri ko‘rib chiqilgan. Bunga ko‘ra, 35 – 45 °C haroratlar intervali tiklovchi tanlab eritish reaksiyasi uchun optimal haroratlar etib belgilangan. Bu holatni shu haroratlarda reaksiyaning muvozanat konstantalari maksimal qiymatlarni qabul qilganligi bilan izohlangan.

Kalit so‘zlar: metallurgiya, rux, rux ferriti, gidrazin, termodinamika, tiklanish.

Аннотация: В работе изучены возможности селективного выщелачивания феррита цинка – основного вещества кека цинкового производства в присутствии полярного восстановителя. В качестве полярного восстановителя, хорошо растворимого в воде, использовался гидразин. Проанализирована термодинамика процесса и рассмотрено влияние температуры на процесс восстановления феррита цинка гидразином. В соответствии с этим интервал температур 35-45 °C определен как оптимальная температура для реакции восстановительного выщелачивания. Такая ситуация объясняется тем, что константы равновесия реакции приняли максимальные значения при этих температурах.

Ключевые слова: металлургия, цинк, феррит цинка, гидразин, термодинамика, восстановление.

Abstract: The work examined the possibilities of selective leaching of zinc ferrite – the main substance of zinc production cake in the presence of a polar reducing agent. Hydrazine was used as a polar reducing agent, highly soluble in water. The thermodynamics of the process is analyzed and the influence of temperature on the process of reduction of zinc ferrite with hydrazine is considered. In accordance with this, the temperature range of 35-45 °C is determined as the optimal temperature for the reductive leaching reaction. This situation is explained by the fact that the equilibrium constants of the reaction reached their maximum values at these temperatures.

Key words: metallurgy, zinc, zinc ferrite, hydrazine, thermodynamics, reduction.

O‘zbekistonda Xondiza, Uchquloch, Sarikan, Kandjaylau, Kulchulak kabi yirik rux konlari mavjud bo‘lib, ularda rux, asosan, sinkit, sfalerit, villemit va boshqa minerallar ko‘rinishida uchraydi [1]. Rux ishlab chiqarishda rux kuyindilarini tanlab eritish jarayonida rux keklarining hosil bo‘lishi ularni qayta ishlashga bo‘lgan talabni ortishiga olib keldi [2]. Ushbu kek tarkibida rux oksidi uch valentli temir oksidiga mustahkam bog‘langanligi va shu sababdan erituvchilarda erimaganligi tufayli tanlab eritish jarayonida ko‘p miqdorda hosil bo‘ladi. Rux konsentratlarining xususiyatlariga va gidrometallurgiya jarayonidagi ishlash sharoitlariga qarab, rux ishlab chiqarishning har bir tonnasida taxminan 15-20% gacha rux gidrometallurgiya chiqindisi – kek tarkibiga o‘tib ketadi. Kekdagi qimmatbaho metallar kristall panjaralarida qolib ketadi, ularni ajratib olish uchun ularga tiklovchi moddalar ta’sir ettirib rux va temir oksidlari orasidagi kimyoviy bog‘ni uzish talab etiladi. An’anaviy texnologiyaning asosiy kamchiliklari shundaki, tiklovchi koksning import mahsulot ekanligi, jarayon uchun yuqori haroratning va ko‘p miqdorda yoqilg‘ining talab etilishi hamda hosil bo‘lgan klinkerni to‘liq qayta ishlash masalasini hanuz to‘liq hal etilmagani, buning natijasida kek tarkibidagi nodir metallarning klinker tarkibida qolib ketishi sababli ushbu metallarni ajratib olish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri bo‘lib qolmoqda [3-5].

Ushbu tadqiqot rux ferritini gidrazin yordamida tiklash yo‘li bilan uni parchalab, kek tarkibidan rux, mis, temir va nodir metallarni ajratib olishning ekologik toza va iqtisodiy samarali texnologiyasini ishlab chiqish imkoniyatlarini o‘rganishga qaratilgan.

Tiklovchi modda sifatida gidrazin qo‘llanganda gidrazin molekulasidagi manfiy oksidlanish darajasiga ega bo‘lgan azot atomi rux ferritidagi III valentli temirni II valentli ko‘rinishiga qadar qaytaradi va azotning o‘zi neytral holatgacha oksidlanib diatomik molekulyar gaz shakliga o‘tib reaksiyon sistemani tark etadi. Mexanizmning 2-bosqichida rux ferritida qutblanuvchanlikni oshirib turgan kislorodni gidrazin molekulasidagi vodorod atomlari o‘ziga biriktirib olib suv molekulalarini hosil qilish bilan reaksiyon sirdan eritma fazasiga diffuziyalanadi. Gidrazinni suvda yaxshi diffuziyalana olish qobiliyati, reaksiya mahsuloti sifatida zaharli bo‘lmagan moddalarning hosil bo‘lishi va gidrazin narxining uglevodlarga nisbatan arzonligi keklarni qayta ishlashning iqtisodiy afzalligini ta’minlaydi [6-8].

Rux ferritini gidrazin bilan tiklanishining umumiy kimyoviy tenglamasi quyidagicha:

Reaksiyalarda ishtirok etgan barcha moddalarning termodinamik qiymatlari standart sharoit uchun hisoblab topilgan bo‘lib, ularning dastlabki qiymatlari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Moddalarning tegishli termodinamik kattaliklari (298 K da)

Modda	ZnO·Fe ₂ O ₃	N ₂ H ₄	ZnO	FeO	N ₂	H ₂ O
ΔH° (kJ/mol)	-1182,0	95,3	-350,6	-265	0	-285,83
ΔG° (kJ/mol)	-1077,0	159,1	-320,7	-244	0	-237,25
ΔS° (J/(mol·K))	153,3	238,1	43,51	60,8	191,5	70,08

1-jadvalda berilgan qiymatlardan foydalanib, Gess qonuni bo'yicha rux ferritini gidrazin bilan tiklanish jarayonining kimyoviy reaksiyalarini standart sharoitdagi natijalari hisoblandi va ular 2-jadvalda taqdim etilgan.

2-jadval

Sulfidlanish reaksiyalarining standart sharoitdagi (298 K) qiymatlari

Termodinamik kattaliklar	2(ZnO·Fe ₂ O ₃)+N ₂ H ₄ =2ZnO+4FeO+N ₂ +2H ₂ O
ΔH _{reak} , kJ/mol	-64,16
ΔG _{reak} , kJ/mol	-97
ΔS _{reak} , J/(mol·K)	117,18

2-jadvalda taqdim etilgan termodinamik hisoblashlarning standart sharoitdagi qiymatlaridan shuni bilish mumkinki, tadqiq etilayotgan kimyoviy reaksiya ekzotermik reaksiya bo'lib, uning standart Gibbs energiyasi qiymati manfiy, ya'ni 298 K da reaksiya o'z-o'zidan sodir bo'ladi. Tadqiq qilinayotgan tiklanish reaksiyasi sistemasida hosil bo'lgan zarrachalarda entropiyaning ortishi kuzatiladi.

2-jadvaldagi qiymatlardan chiqarilgan xulosaga asosan, haroratning ortishi rux ferritini gidrazin bilan tiklanish reaksiyasiga qanday ta'sir ko'rsatishi orasidagi bog'liqlikning tegishli matematik ifodasi tuzildi va u quyidagicha ko'rinishga ega:

$$\Delta G^T = -64,16 - 0,11718 \cdot T$$

Hisoblab chiqilgan matematik ifodaga asoslanib, reaksiyon sistemada harorat har 10 birlikka ko'tarilganda kimyoviy jarayonning sodir bo'lish ehtimolligi aniqlandi. Olingan natijalar 3-jadvalda taqdim etilgan.

3-jadval

Rux ferritini gidrazin bilan tiklanish reaksiyasining turli haroratlardagi Gibbs energiyalari qiymatlari

№	T, K	T, °C	ΔG ^T , kJ/mol
1	308	35	-100,251
2	318	45	-101,423
3	328	55	-102,595
4	338	65	-103,767

5	348	75	-104,939
6	358	85	-106,110
7	368	95	-107,282
8	378	105	-108,454
9	388	115	-109,626
10	398	125	-110,798
11	408	135	-111,969
12	418	145	-113,141
13	428	155	-114,313

3-jadvalda 308-428 K (ya'ni, 35-155 °C) haroratlar intervalida rux ferritini gidrazin bilan tiklanish kimyoviy reaksiyasining tegishli Gibbs energiyalari taqdim etilgan bo'lib, harorat ortib borishi bilan reaksiyaning oqib o'tish ehtimolligi ortib boradi. Buni 1-rasmda ham yaqqol ko'rish mumkin.

1-rasmda tasvirlangan grafikda rux ferritini gidrazin bilan tiklanish kimyoviy reaksiyasini 3-jadvaldagi erkin energiyalar qiymatlariga asoslanib, tiklanish reaksiyalari uchun berilgan haroratlardagi kimyoviy reaksiyalarning muvozanat konstantalari aniqlandi va bu qiymatlar 4-jadvalda taqdim etilgan.

1-rasm. Rux ferritini gidrazin bilan tiklanishida Gibbs energiyasining haroratga bog'liqligi

4-jadval

Rux ferritini gidrazin bilan tiklanish jarayonining turli haroratlardagi muvozanat konstantalari qiymatlari

No	T, K	T, °C	K_M
1	308	35	1,040
2	318	45	1,039
3	328	55	1,038
4	338	65	1,038
5	348	75	1,037

6	358	85	1,036
7	368	95	1,036
8	378	105	1,035
9	388	115	1,035
10	398	125	1,034
11	408	135	1,034
12	418	145	1,033
13	428	155	1,033

4-jadvalgi qiymatlar va 2-rasmdagi gistogrammalar ko‘rinishida tasvirlangan grafikdan shuni anglash mumkinki, harorat 428 K (155 °C) ga yetganda rux ferritini gidrazin bilan tiklanish muvozanat konstantasi maksimal qiymatga erishadi ($K_M=1,0327$). Bundan yuqori haroratlarda tajriba o‘tkazish gidrometallurgiya jarayonlari talablariga mos kelmagani tufayli tajriba sinovida faqat 25 – 155 °C haroratlar intervali tanlab olindi. Chunki bundan yuqori haroratda tajriba idishining og‘zi ochiqligi tufayli eritma bug‘lanib ketishi mumkin.

2-rasm. Rux ferritini gidrazin bilan tiklanish jarayonida muvozanat konstantasini haroratga bog‘liq ravishda o‘zgarishi

Demak, haroratning ortishi rux ferritini gidrazin bilan tanlab eritish reaksiyasi tezligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu esa reaksiyaning o‘zi ekzotermik jarayon ekanligi bilan izohlanadi. Bundan kelib chiqadiki, 35 – 45 °C haroratlar intervali tiklovchi tanlab eritish reaksiyasi uchun optimal sharoit vazifasini bajara oladi. Chunki ayni shu haroratlarda reaksiyaning muvozanat konstantalari maksimal qiymatlarni qabul qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiyev Sh.T., Muhammadov S.M., Yarashev U.K., Xolboyev N.M. Universal metallurg: metallar va ularni ishlab chiqarish texnologiyalari. –Toshkent: “Lesson press”, 2023. – 124 b. ISBN 978-9943-9364-7-8
2. Hojiyev Sh., Farmonova F., Esonova M. Yosh kimyogar: Kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari, anorganik birikmalarning sinflanishi. – London: “GlobeEdit”, 2023. – 149 b. – ISBN 978-620-6-79311-3

3. Hojiyev Sh.T., Norqobilov Y.F., Raxmataliyev Sh.A., Suyunova M.N. Yosh metallurg [Matn]: savol-javoblar, qiziqarli ma'lumotlar va metallar ishlab chiqarish texnologik jarayonlari. – Toshkent: “Tafakkur” nashriyoti, 2019 . - 140 b. ISBN 978-9943-24-273-9
4. Hojiyev Sh., Soatov A., Usmonova D. Metallurgiya pechlari: Pirometallurgik agregatlarning tuzilishi va ishlash prinsipi. – London: “GlobeEdit”, 2024. – 154 b. – ISBN 978-620-6-79638-1
5. Yusupxodjayev A.A., Hojiyev Sh.T., Ochildiyev Q.T. Gidrometallurgiya jarayonlari nazariyasi: darslik. – Toshkent: “Lesson press” nashriyoti, 2022. – 258 s. – ISBN 978-9943-8648-8-7
6. Юсупходжаев А.А., Хожиев Ш.Т., Мирзажонова С.Б. Анализ состояния системы в металлургии. Монография // Beau Bassin (Mauritius): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. P. 189. ISBN 978-620-2-52763-7
7. Khojiev Sh. Modern Scientific Researches in Metallurgy: from Theory to Practice: monograph // Shokhrukh Khojiev (Ed.). - Beau Bassin (Mauritius): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. P. 154. ISBN 978-613-9-47121-8